

АРКТИЧЕСКИЙ МАКРОРЕГИОН И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

АЛИМОВ Б.Х.

доцент КФУ

РАЗЗАКОВ У.Н.

магистрант 2-го курса КФУ
Казань, Российская Федерация

***Аннотация:** В данной статье авторы отметили, что формирование Арктического совета в 1990-е годы стало попыткой выработки стабильных механизмов сотрудничества между странами, граничащими с Северным Ледовитым океаном, на фоне растущего интереса к природным ресурсам и необходимости координации экологической повестки. Исследование позволяет рассмотреть, в каких сферах возможна адаптация совета к изменившейся международной среде. Авторы отмечают, что важнейшими элементами в частности выступают ледовые условия, влияющие на инженерное освоение, морскую логистику и функционирования экосистем. В статье приведены аспекты и позиции стран по уникальности важности и значимости данного региона.*

***Ключевые слова:** Арктический макрорегион, Арктический Совет, Конвенция ООН, цифровая дипломатия.*

Арктический макрорегион охватывает наиболее удалённые и холодные участки Северного полушария, включая окраины Евразийского и Североамериканского континентов, обширную акваторию Северного Ледовитого океана с большинством его архипелагов, за исключением некоторых прибрежных территорий, и соседние участки Атлантики и северной части Тихого океана. Граница с юга совпадает с рубежом тундровой зоны. По площади Арктика сопоставима с целыми материками — порядка 27 миллионов квадратных километров, а плотность населения в регионе остаётся одной из самых низких на планете. Формирование Арктического совета в 1990-е годы стало попыткой выработки стабильных механизмов сотрудничества между странами, граничащими с Северным Ледовитым океаном, на фоне растущего интереса к природным ресурсам и необходимости координации экологической повестки. С момента подписания Оттавской декларации Совет функционировал как единственная международная структура, объединявшая восемь арктических государств на основе принципов консенсуса, добровольности и исключения политической конфронтации.

Возрастание интереса к северным широтам обусловлено не удалённостью или природной самобытностью, а стремительным изменением условий доступа к ресурсам. Исчезновение многолетнего льда под воздействием глобального потепления открыло путь к залежам углеводородов, ранее скрытым под арктическими льдами. Геологоразведочные оценки указывают на возможное присутствие в этом регионе четверти мировых запасов нефти, природного газа и газового конденсата, пока не вовлечённых в промышленную разработку. Принимая во внимание дефицит энергетических ресурсов на фоне нестабильности мировой экономики, Арктика всё чаще рассматривается как потенциальный энергетический резервуар. Наиболее весомо присутствие России, поскольку большая часть ресурсной базы приходится на зоны, уже находящиеся в её юрисдикции либо претендующие на включение в состав континентального шельфа в соответствии с нормами международного морского права [1.С.79]

Более того нужно отметить, что Арктика имеет уникальную климатическую модель, которая кардинально отличается от других регионов планеты, связанных с морской средой. Главным элементом выступают ледовые условия, влияющие на инженерное освоение, морскую логистику

и функционирования экосистем. Продолжительная вовлечённость прибрежных государств в процессы изучения, освоения и защиты северных территорий сформировала целостную картину интересов — от экономических до оборонных, от экологических до правовых. Каждая из сторон, стремясь реализовать собственную арктическую стратегию, закладывала правовые основы своей политики внутри национального законодательства и в рамках международных соглашений [2 С.43]

Распределение влияния в регионе можно описать через структуру из нескольких уровней. Государства с непосредственным выходом к побережью Северного Ледовитого океана — Россия, США, Канада, Дания и Норвегия — обладают институционализированным приоритетом при определении прав на шельфовые участки и навигационные маршруты. Следом идут Исландия, Швеция и Финляндия, чьё географическое положение не даёт прямого выхода к океану, но обеспечивает геополитическую близость к региону.

И, наконец, отдельный блок составляют государства Азиатско-Тихоокеанского региона — от Китая до Индии, — чьи геополитические интересы в области судоходства, энергетики и науки всё настойчивее встраиваются в арктическую тематику.

Географические параметры, выносимые Россией в основу арктической стратегии, подкрепляются конкретными цифрами: береговая линия, охватывающая свыше 22 тысяч километров, серьёзно превышает аналогичные показатели у остальных государств, вовлечённых в деятельность Совета. Для сравнения: Дания — 5 958 км, Канада — 5 363 км, США — 3 272 км, Норвегия — 1 609 км. Большая протяжённость арктической зоны требует повышенной ответственности, прежде всего в вопросах природоохранной политики. Финансирование деятельности, связанной с председательством, в 2021 году осуществлялось за счёт резервного фонда, а на 2022–2023 годы необходимые средства предусмотрены в рамках федерального бюджета через Минвостокразвития[5.С.5.]

Разработка механизмов, обеспечивающих юридическое закрепление присутствия в регионе, требует точной настройки баланса между правовыми нормами и политическими интересами

Российская интерпретация, оформившаяся ещё в первой половине XX века, предлагает модель, основанную на принципе секторального деления. Согласно ей, каждая из стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, вправе рассматривать участок, ограниченный меридианами, направленными от её берегов к полюсу, как зону национальной юрисдикции. На этой территории — включая острова, ледовые поля и акватории — распространяется государственный контроль. Аргументация подобной позиции строится на соображениях специфики высокоширотной среды: экстремальные климатические условия, удалённость от центров логистики, сложность навигации и уязвимость экосистем делают невозможным механическое применение общих норм. Приверженцы секторного принципа указывают на необходимость учёта особенностей при выработке правового режима.[3.С. 13.] Конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 году, закрепила альтернативную модель, базирующуюся на иерархии пространственного разграничения. Согласно её нормам, прибрежное государство располагает полным суверенитетом в пределах 12 морских миль от базовой линии на воду и воздушное пространство, морское дно и недра. За пределами данной зоны распространяется 200-мильная исключительная экономическая зона, в рамках которой государство сохраняет приоритетные права на освоение ресурсов, но утрачивает возможность устанавливать полный правовой контроль[4]

Другие участники, в числе которых Канада и Дания, наращивают собственные претензии на участки морского дна. Канадская аргументация опирается на тезис о геологической связи хребта Ломоносова с североамериканским континентом, тогда как датская позиция сводится к трактовке хребта как затопленного продолжения Гренландии[3.С.10]

Есть форматы проявления цифровой дипломатии в деятельности Арктического совета

Направление	Примеры цифровой реализации	Участники
Обмен научными данными	Arctic Data Committee, SAON, AON Portal	Исследовательские центры, университеты
Экологический мониторинг	Цифровые платформы отслеживания загрязнений, ледовой обстановки	Рабочие группы Совета, национальные агентства
Коммуникация и координация	Онлайн-встречи рабочих групп, электронные протоколы	Представители стран-членов и наблюдателей
Работа с коренными народами	Участие коренных народов через онлайн-форумы	Indigenous Peoples Secretariat
Гибридные форматы мероприятий	Виртуальные конференции, круглые столы	Все члены Совета, НПО, наблюдатели

Таким образом, можно отметить, что устойчивое развитие Арктики невозможно без учёта многосторонних интересов в сфере природопользования и логистики. На пересечении энергетических, транспортных и экологических интересов возникает необходимость постоянной координации между государствами. Освоение залежей углеводородов, добыча минерального сырья, прокладка маршрутов судоходства — каждое из направлений требует межгосударственного согласования параметров, влияющих на морскую среду, атмосферу и ледовые процессы. Обсуждение технических характеристик проектов, экологической допустимости вмешательства и вовлечённости местных сообществ осуществляется в рамках рабочих механизмов Арктического совета, обладающих соответствующими компетенциями.

Так, в 2024–2025 годах обозначилась тенденция к восстановлению некоторых направлений, не сопряжённых с политической составляющей. Согласование рабочих процедур в письменной форме, организация виртуальных совещаний, участие всех стран в ряде технических мероприятий позволили частично возобновить проектную деятельность. Ориентация на нейтральные сферы, включая экологический мониторинг и меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, придала деятельности Совета технический и экспертный характер.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клименко В.В., Астрина Н.А. Документальные свидетельства сильных колебаний климата российской Арктики в XV—XX вв. // История и современность. 2006. № 1. С. 179.
2. Коньшев В.Н., Сергунин А.А. Арктика на перекрестье геополитических интересов // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 9. С. 43.
3. Коньшев В.Н., Сергунин А.А. Арктическое направление внешней политики России // Обозреватель-Observer. 2011. № 3. С. 13.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву / ООН. – URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 15.04.2025).
5. Бакланов П.Я., Мошков А.В., Романов М.Т. Географические и геополитические факторы и направления долгосрочного развития Арктической зоны России // Вестник ДВО РАН. 2015. № 2. С. 5.